

XOTIN-QIZLAR HUQUQLARINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK STRATEGIYALARI

Nomozova Roziya Omonovna

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti Psixologiya kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14981571>

Annotatsiya. Ushbu maqolada respublikamizda xotin-qizlar huquqlari hamda kompetensiyasini shakllantirishning maqsad va vazifalari, psixologik strategiyalari, xotin-qizlar salohiyatidan samarali foydalanishning asosiy tamoyillari, shuningdek, ularning intellektual salohiyatini shakllantirish bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, mehnat faoliyati, intellektual kompetensiya, korporativ kompetensiyalar, intellektual salohiyat, psixologik strategiya.

Bugungi kunda har bir sohada islohotlar amalga oshirilmoqda. Ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og‘ir, ishsiz va ijtimoiy faol bo‘lmagan xotin-qizlar bilan “Ayollar daftari”ni yuritish orqali ishlash tizimini yanada takomillashtirish, ularni ijtimoiy — huquqiy, psixologik, tibbiy va moddiy qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni ijrosini ta‘minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi:

Davlat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida xotin-qizlarning faolligini oshirish, ularning ta‘lim va kasbiy ko‘nikmalar olishi hamda bandligini ta‘minlashga har tomonlama ko‘maklashish, tadbirkorlik tashabbuslarini yanada qo‘llab-quvvatlash, joylarda “Ayollar daftari”ni shakllantirish va unga kiritilgan xotin-qizlar muammolari, ehtiyojlari va qiziqishlarini tizimli o‘rganish, tahlil qilish va hal etish borasidagi ishlarni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish, mamlakatimizda xotin-qizlar tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash va yanada rivojlantirish, ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, biznes yuritishlari uchun qulay muhit va keng imkoniyatlar hamda kafolatlar berish borasida muayyan ishlar amalga oshirilmoqda.[1]

Darhaqiqat, bilimli, dunyoqarashi keng ayollar doim jamiyat taraqqiyotida muhim o‘rin egallagan. Shu bois mamlakatimizda gender tenglikka erishish borasida qator amaliy ishlar bajarilmoqda. Masalan, 2019-yil 2-sentyabr kuni “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilindi. Bundan tashqari, O‘zbekistonda 2030-yilga qadar gender tenglikka erishish strategiyasi ishlab chiqildi. Ushbu strategiyada barcha uchun teng huquqli va sifatli ta‘limni ta‘minlash, qishloq joylarida qizlarning oliy ma‘lumotga ega bo‘lishi, zo‘ravonlikka yo‘l qo‘ymaslik, odam savdosining oldini olish kabi masalalar qamrab olingan. Umuman olganda so‘nggi yillarda ayollarning ta‘lim olishi uchun keng imkoniyat yaratish davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Bunday tarixiy jarayonda yirik kompaniyalar ham sohaga o‘z hissasini qo‘shishi, turli ijtimoiy loyihalar orqali xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlashi zarur. Ayollarning mehnat huquqlarini himoya qilish, kafolatlarini kuchaytirish – ushbu yo‘nalishda olib borilayotgan ishlarning eng muhim jihatlaridan biri. Xususan, ularning tadbirkorlik tashabbuslarini yanada qo‘llab-quvvatlash maqsadida uzoq muddat bola parvarishida bo‘lgan, mushkul iqtisodiy ahvolga tushgan ayollarni mehnat bozorida

talab etilayotgan kasblar bo'yicha qayta tayyorlash ishlari olib borish, shuningdek, tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagini bildirganlariga ko'maklashilib, biznes g'oyalarini tayyorlashda konsultativ yordam berish bugungi kun talabi bo'lib kelmoqda. Xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, bilim va kasbiy ko'nikmalar egallab, munosib ish topishlariga ko'maklashish, salomatligini saqlash, uy-joy masalalarini hal etish borasida tizimli ish olib borilmoqda.

Jahonda ayollar mehnatini tashkil etish masalalari innovatsiyalar, raqamli va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ayniqsa, koronavirus pandemiyasi sharoitida dolzarb muammolardan biriga aylandi. Manbalarda keltirilishicha: “Pandemiya davridagi “buyuk yopilish” to'g'ridan to'g'ri gender tengligiga ta'sir etib, uning natijasida ayollarning ish bilan bandligi 5 foizga, erkaklarniki esa 3,9 foizga kamaygan. Shuningdek, ishsiz qolganlar orasida deyarli har o'n ayoldan to'qqiztasi nafaol bo'lib qolgan. Bu esa erkaklarga nisbatan ko'proq ayollar ish qidirmayotgani, ishga joylashish va daromadga ega bo'lishga tayyor emasligini bildirmoqda. Bunday sharoitda tegishli choralar ko'rilmasa, ayollar uzoq muddatli ishsiz bo'lib qolishi mumkin”. Shu jihatdan bugungi kunda jahonda ayollar mehnatini samarali tashkil qilishga dolzarb muammo sifatida qaralmoqda.

Aholining, xususan, xotin-qizlarning intellektual salohiyatini yuksaltirish muhim ijtimoiy masala sifatida ularning mehnat bozoridagi faolligini oshirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ilmiy adabiyotlarda mehnat bozorining mazmun-mohiyati, funksiyalari, uning turlari va shakllari, ishlash mexanizmi, aholi bandligi, xotin-qizlar mehnat bozori, xotin-qizlarning ish bilan bandligi, xotin-qizlarning intellektual salohiyati, xotin-qizlarni ishga joylashtirish masalalarining ayrim jihatlari ilmiy-nazariy hamda uslubiy jihatdan tadqiq etilgan.

Rossiyalik olim Rudneva L.N. [2] o'z asarida mehnat bozori infratuzilmasining shakllanishi hamda rivojlanishi, uning turlari va shakllari, ishlash mexanizmi, mehnat bozori modellari, ishsizlikni kamaytirish yo'llari hamda ish bilan bandlikni tartibga solish mexanizmlari tadqiq etilgan. Shuningdek, xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash dasturi va xotin-qizlar intellektual salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tasnifining ilmiy asoslari ishlab chiqilgan.

Sh.R.Xolmo'minov, N.U.Arabovlar [3] o'z asarlarida xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash, ularning mehnat bozorida kasbiy harakatchanligini oshirish, xotin-qizlarning intellektual salohiyatini baholash, ularning mehnat faolligini oshirish yuzasidan sotsiologik tadqiqotlar o'tkazish, davlat va nodavlat ish bilan bandlik xizmatlari shakllanishi va rivojlanishining asosiy yo'nalishlari aniqlangan. Shuningdek, mehnat bozorini tartibga solishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish va mehnat bozori infratuzilmasini rivojlantirish samaradorligini oshirishning strategik konsepsiyasi ishlab chiqilgan.

Xotin-qizlarning intellektual kompetensiyalari shakllanishiga yondashuv uning modelini ishlab chiqish bosqichlari va tamoyillarini ifodalaydi. Bu texnologik jihatdan to'rtta bosqichga ajratiladi:

- strategik (xotin-qizlarning asosiy kompetensiyalarini aniqlash);
- operatsion (lavozimlar bo'yicha har bir jarayon uchun xulq-atvor indikatorlarini barpo qilish);
- malakaviy (baholash shkalasi bilan muvofiqlikda xulq-atvor indikatorlarini tasniflash va baholash);
- kompetensiyalar modellarini takomillashtirish.

Xotin-qizlarning kompetentligi modelini realizatsiya qilishdan olingan samara quyidagilardan iborat:

bunda aniq axborotlarning mavjudligi shundaki, xotin-qizlar mehnatidan qanchalik darajada samarali foydalanilyapti va ularning resurslari sifati qay darajada;

xotin-qizlarning intellektual salohiyati va mehnat natijalarini baholash mezonlarini aniqlash;

zaruriy ish faoliyati ko'rsatkichlariga erishishda xotin-qizlarga halaqit beradigan muammolar va qiyinchiliklarni aniqlash;

xotin-qizlarni o'qitish, malakasini oshirish va rivojlanishining asosiy yo'nalishlarini loyihalashtirish;

xotin-qizlarning intellektual salohiyati darajasini oshirish orqali mehnat unumdorligi va sifatning oshishi.

Intellektual mehnat ko'p jihatdan ijodkorlik xarakteriga ega. Zamonaviy ishlab chiqarishning barcha sohalarida intellektual mehnat muhim ahamiyat kasb etadi. Intellektual mehnat funksiyalarini bajarish uchun xodimdan qobiliyat, ma'lum bir darajadagi intellekt, yuqori darajadagi kasbiy va umumiy bilimlar talab etiladi.

Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikning oldini olish va ularning buzilgan huquqlarini tiklash hamda hayotga moslashtirish choratadbirlarini amalga oshirishda bu sohada faoliyat olib borayotgan har bir mutaxassisdan kuchli bilim, mahorat, psixologik va individual yondashuv talab qilinadi. Shuni yodda tutish kerakki, qaysi jamiyatda ayol qadrlanar ekan, oilalar farovon, farzandlar tarbiyasi to'la-to'kis bo'ladi. Bu esa kelajakka tomon yorqin yo'ldir.

Zero, davlatimiz rahbari o'zining “Yangi O'zbekiston strategiyasi kitobida ta'kidlaganidek, “Ayol baxtli bo'lsa, jamiyat baxtlidir”[4]. Shunday ekan, bugun yurtimizda har bir yo'nalish bo'yicha islohotlar olib borilayotgan bir paytda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash ustuvor vazifaga aylanishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston respublikasi Prezidentining Farmoni. “2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”. 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son.
2. Руднева Л.Н. Формирование и регулирование инфраструктуры рынка труда. – Екатеринбург, 2006. – 321 с.
3. Xolmo'minov Sh.R., Xomitov K.Z., Arabov N.U., Bobonazarova J.X., Abduraxmanov X.X. Qishloq aholisini ish bilan ta'minlashning nazariy va amaliy asoslari. – Toshkent: “Innovatsion rivojlanish” nashriyot-matbaa uyi, 2018. – 160 b.
4. Sh.M.Mirziyoyev .“Yangi O'zbekiston strategiyasi”. – Toshkent, 2021. “O'zbekiston” NMIU. – 249 bet.